

MUSTAQILLIKDAN OLDINGI ISLOHOTLAR

Sherinbekova Jumagul Solijon qizi

Uraimjonova Dilbarxon Ilhomjon qizi

Biloldinova Maqsuda Hayotbek qizi

Hasanboyeva Gulshanoy Boburjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti

Biologiya yo`nalishi 1-bosqich talabalari

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san`at”

fakulteti o`qituvchisi

Annotatsiya: 2019-yil 23-iyun kuni Islom Karimov O‘zbekiston SSR Kompartiyasi MKning Birinchi sekretari etib tayinlanganiga 30 yil to‘ldi. Dastavval u respublikani partiya yetakchisi sifatida boshqargan. Bunday amaliyot sobiq Ittifoqning barcha respublikalarida mavjud edi. 1990 yilning mart oyida esa, hali respublika SSSR tarkibida bo‘lgan bir paytda Islom Karimov O‘zbekiston SSR Oliy Soveti tomonidan respublika Prezidenti etib saylangan. O‘rnatilgan tartibga zid holat yuzaga keldi: Islom Karimov, SSSR prezidenti Mixail Gorbachevdan keyin ittifoqdosh respublikaning birinchi prezidenti bo‘ldi va bu hodisa Moskvadagi rahbariyatning noroziligini uyg‘otdi.

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishish uchun, mustaqillikdan oldingi islohotlar haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: SSSR, Oliy Sovet, ittifoqdosh, miting, mustaqillik, islohotlar, prezidentlik, suveren.

KIRISH

1989-yilga kelib sobiq Ittifoqda vaziyat anchagina murakkablashgan edi. Shu jumladan O‘zbekistonda ham. Boz ustiga respublika ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bo‘yicha Ittifoqda oxirgi o‘rinlarni egallardi. Millatlararo va etnik nizolar vaziyatni yanada keskinlashtirgan bir paytlar edi.

1989-yilning iyun oyida Farg‘ona oblastida mesxeti turklar bilan o‘zbeklar o‘rtasida, keyinchalik «Farg‘ona voqealari» nomini olgan ommaviy to‘qnashuvlar yuz berdi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra oqibatda yuzdan ortiq kishi halok bo‘lgan, 735 ta xonadonning, 28 ta davlat obyektlari va 275 ta transport vositalarining kuli ko‘kka sovurilgan.

Boshqa oblastlar ham notinch edi. Xususan, Toshkent, Yangiyo‘l, Chirchiq (Toshkent oblasti) da va Ishtixon (Samarqand oblasti) da norasmiy mitinglar uyushtirildi. Turklar o‘rtasida vahima kuchayib, ularning ko‘pchiligi zo‘ravonlik

qurboniga aylanishdan qo‘rqib, ishga chiqmay qo‘ydi. Qator rayonlarda hokimiyat jamoat tartibini saqlashga qaratilgan qo‘shimcha choralar ko‘ra boshladi. Aholining aksariyati turklardan iborat bo‘lgan Bo‘ka rayonidagi yo‘llarda nazorat-tekshiruv punktlari o‘rnatilib, turk mahallalari qattiq himoyaga olindi. Sirdaryo oblastida beqarorlik va tartibsizlikni keltirib chiqarishga uringan mahalliy aholi vakillari hibsga olindi.

Aynan shu kunlarda O‘zbekiston Kompartiyasi MKning Birinchi sekretari R.Nishonovni SSSR Oliy Sovetining Millatlar Kengashi raisi etib saylaydilar va endi u lavozimiga ko‘ra doimo Moskvada bo‘lishi kerak edi. Shu tariqa respublika amalda rahbarsiz qolgan edi.

Mana shunday murakkab vaziyatda nafaqat respublikani boshqarish, balki yig‘ilib qolgan muammolarni hal etish qobiliyatiga ega insonni zudlik bilan topish Markaz uchun o‘ta muhim masalaga aylandi. Shuni ta’kidlash lozimki, mamlakat va alohida respublikalarning taqdiri uchun mas’ul bo‘lgan KPSS MKning Siyosiy byurosi a’zolari O‘zbekiston kompartiyasining Birinchi sekretari lavozimiga oid masalada Islom Karimov nomzodi bo‘yicha bir xil fikrda emas edilar.

Islom Karimovning o‘zi bu voqealarni shunday xotirlaydi: 1989-yilning iyun oyi. Dahshatli kunlar edi. Yong‘inlar, talon-tarojlar... Farg‘ona, Qo‘qon, Quvasoy, Guliston, Parkent, Bo‘ka. Kul bosib yotgan cho‘g‘ alanga olib, fuqarolar urushi xavfi soat sayin kuchayib borayotgan bir payt. Kamsitishlar oqibatida yillar davomida yig‘ilib kelgan alamzadalik to‘lqini butun respublikani junbushga keltirgan. Hokimiyat vaziyatni boshqara olmay qolgan.

Markazda beqarorliklarni to‘xtatib, respublikani jar yoqasidan qaytara oladigan odamni qidirishar edi. Oxir-oqibat menga murojaat qilishdi. Tarozi pallasiga kelajagim tugul, hayotim qo‘yilayotganini tushunardim. Balandparvoz gaplar deb qabul kilmangu, menga kuch beradigan, ishonch beradigan bitta narsa bor edi: xalq meni tushunadi va qo‘llab-quvvatlaydi.

Hozir aniq eslolmayman, 10 yoki 11-iyun kunlari Siyosiy byuroda O‘zbekiston Kompartiyasi MKning Birinchi sekretari to‘g‘risidagi masala ko‘rilayotgan edi. Muhokama bepisandlik ruhida olib borilayotgan edi. Beandisha tanbehlar, o‘rinsiz gaplardan keyin men minbardan turib Gorbachevga murojaat qildim: «Mixail Sergeevich! Mening nomzodimni qaytaring. Bu yerda kimlarnidir qoniqtirmayotganimni ko‘ryapman. Rafiq Nishonovni olti oy muddatga o‘z lavozimida qoldirishingizni so‘rayman. U tartib o‘rnatganidan keyin bugungi masalaga yana qaytishimiz mumkin. Menga esa ketishimga ruxsat bering». Gorbachev meni to‘xtatishga urindi. Men esa, «Meni ko‘ndirishga urinmang. Men uchun hamma narsa ravshan. Ketishimga ruxsat bering» dedim. «Qaroringiz qat’iy ekan, boraqoling», dedi Gorbachev. Men Toshkentga uchib ketdim va zavodga qaytishga qaror qildim. Oilam uncha katta emas. Bir kunimni ko‘rarman.

Biroq, ikki kundan keyin uyimga Nishonov qo‘ng‘iroq qilib, Moskva mening nomzodimni ma’qullaganini aytdi. 23-iyun kuni O‘zbekiston Kompartiyasi MKning Plenumida men birinchi sekretar etib saylandim».

I.A.Karimovning bu so‘zlarini o‘sha vaqtlarda Siyosiy byuro a‘zosi bo‘lgan, KPSS MKning sekretari A.N.Yakovlev ham o‘z xotiralarida tasdiqlagan: «O‘zbekiston Kompartiyasi MKning birinchi sekretari lavozimiga Islom Karimovni qanday tayinlashganini yaxshi eslayman. Masala yechimiga katta qiyinchilik bilan erishilgan. Avvaliga kim «rozi» kim «norozi» ekanligini tushunish qiyin bo‘ldi. Siyosiy byuroda yakdillik yo‘q edi. Men Karimov nomzodini qo‘llab-quvvatladim. Uning vazminligi, kamgaplighi, o‘zini tutishi menga ma’qul bo‘ldi...

Islom Karimov o‘zini, hali Sobiq Ittifoq tarkibida bo‘lgan O‘zbekistonning Prezidenti deb e‘lon qilgani Siyosiy byurodagi ko‘pchilikni xavotirga solgani ham yodimda.

Lekin, respublikadagi vaziyat shu qadar keskin tus olgan ediki, Markaz yosh, faol va jasoratli, Qashqadaryo oblasti rahbari lavozimida o‘zini ijobiy tomondan ko‘rsata olgan, SSSRning Bosh sekretari Gorbachevga o‘z fikrini hech ikkilanmay dadil bildirgan Islom Abdug‘aniyevichni O‘zbekiston SSR Kompartiyasi MKning birinchi sekretari etib tayinlashga majbur bo‘ldi.

Vaziyatni oqilona baholagan Islom Karimov o‘z salohiyatini iqtisodiy islohotlarga, avvalo qishloq joylaridagi dehqonlarning ahvolini yengillashtirishga qaratdi. Saylangan kunining ertasigayoq, 1989-yil 24-iyun kuni o‘tkazilgan hukumat yig‘ilishida Islom Karimov qat’iylilik bilan: «Biz endi eskicha yashay olmaymiz, zamonning o‘zi bunga yo‘l qo‘ymaydi» dedi, hamda o‘z qarash va g‘oyalari asosida ishlab chiqilgan, respublikani rivojlantirish dasturini sobitqadamlik bilan amalga oshirishga kirishdi.

1989-yilning avgust oyidayoq misli ko‘rilmagan qaror qabul qilindi. Qishloq aholisiga o‘tgan yillar davomida berilgan yer maydonlarining umumiy miqdoridan bir necha barobar ortiq-400 ming gektar sug‘oriladigan yerlar 2,5 millionga yaqin oilalarga tomorqa sifatida ajratib berildi. Markaz bilan kelishmasdan turib, sug‘oriladigan yerlarning ma’lum bir qismini kolxoz va sovxozlarning tasarrufidan chiqarish to‘g‘risidagi bunday qaror, Islom Karimov tomonidan amalga oshirilgan jasoratli harakat edi.

Yangi qabul qilingan qaror, dehqonlarni ochlikdan saqlab qoldi. Shu bilan birga shahar aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini qondirishga qo‘shimcha imkoniyat yaratildi.

1989-yilda Islom Karimov tomonidan yana bir muhim siyosiy qaror-«Davlat tili to‘g‘risida» gi qonun qabul qilinib, uzoq yillar davomida rasman ikkinchi darajali bo‘lib kelgan o‘zbek tilining maqomi va nufuzi ko‘tarildi. Bu o‘z navbatida o‘zbek xalqining milliy o‘zligini anglashida muhim ahamiyat kasb etdi.

1990-yil 19-fevralda «O‘zbekiston SSRning davlat tili haqida»gi qonunni amalga oshirish davlat dasturi qabul qilindi. Qonun va davlat dasturiga binoan mehnat jamoalari, o‘quv yurtlari, korxonalar va davlat muassasalarida ish yuritish rus tilidan o‘zbek tiliga o‘tkazila boshlandi. Bu qonunning qabul qilinishi va uning amalga oshirila boshlanishi Respublika ijtimoiy hayotida katta tarixiy voqea bo‘lib, mustaqillik sari tashlangan yana bir muhim qadam bo‘ldi¹.

Ayni vaqtda rus tilini va respublikada yashovchi boshqa xalqlarning tillarini o‘rganish uchun shart-sharoitlar yaratilishi lozim edi, tilni o‘rganishning ixtiyoriyligi va uni tanlash huquqi qonunda belgilab qo‘yildi. Bu qonunning qabul qilinishi o‘zbek xalqi, shu xalq milliy o‘z-o‘zini anglashining o‘sishi, respublikada millatlararo hamjihatlikning saqlanib qolishi uchun juda katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Davlat tili haqidagi qonun qabul qilinganidan so‘ng milliy o‘zlikni anglash, milliy davlatchilikni tiklash yo‘lida respublikada yana bir tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan muhim siyosiy qadam qo‘yildi.

1990-yil 18-fevralda O‘zbekiston Oliy Sovetiga saylov bo‘ldi. Bu saylovlarning yangiligi shundan iborat bo‘ldiki, 500 saylov okrugining 326 tasida muqobil nomzodlar ko‘rsatildi. Oldingi saylovlarda barcha nomzodlar birinchi turdayoq deyarli 100 foiz ovoz bilan saylangan bo‘lsalar, bu safar birinchi turda 368 nomzod zarur ovozlarni to‘play oldi. Qolgan 132 okrugda qayta saylovlar bo‘lib o‘tdi.

1990-yil 23-martda O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining Plenumida respublika siyosiy tizimi to‘g‘risidagi masala ko‘rib chiqildi. Unda O‘zbekistonda hokimiyatning Prezidentlik boshqaruvi shakliga o‘tishi respublika suvereniteti va davlatchiligida mohiyatan yangi bosqich ekanligi ta’kidlandi.

1990-yil 24 mart kuni O‘zbekiston SSR Oliy Sovetining XII chaqiriq 1-sessiyasi SSSR doirasida birinchi bo‘lgan siyosiy hujjatni – «O‘zbekistonda Prezidentlik boshqaruvi ta’sis etish to‘g‘risida»gi qarorni qabul qildi va O‘zbekiston Kompartiyasi MK birinchi kotibi Islom Abdug‘aniyevich Karimov O‘zbekiston SSR Prezidenti etib saylandi. Shu tariqa, O‘zbekiston SSSR respublikalari ichida birinchi bo‘lib o‘zining milliy huquqiy va demokratik davlatiga mustahkam zamin yaratdi.

1991-yil 31-avgust kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari tarixiy oltinchi sessiyasi bo‘lib o‘tdi. Sessiyada O‘zbekiston Prezidenti I.Karimov nutq so‘zlab, sobiq Ittifoqda so‘ngi paytlarda yuz bergan ijtimoiy-siyosiy voqealarni, davlat to‘ntarishiga urinish oqibatlarini tahlil qilib, ular O‘zbekiston taqdiriga, xalqimiz tarixiga bevosita daxldor ekanligini har tomonlama asoslab berdi. Vaziyatdan kelib chiqqan holda, O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini e’lon qildi va uni mastaqillik to‘g‘risidagi qonun bilan mustahkamlashni taklif qildi.

Sessiyada «O‘zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligi to‘g‘risidagi Oliy Kengash Bayonoti» qabul qilindi. Bayonotda bunday deyilgan edi:

«Mustaqillik deklaratsiyasini amalga oshira borib, O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Kengashi O‘zbekistonning Davlat mustaqilligini va ozod suveren davlat-O‘zbekiston Respublikasi tashkil etilganligini tantanali ravishda e’lon qiladi».

Oliy Kengash sessiyasida «O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini e’lon qilish to’g’risida» qaror qabul qilindi.

Mazkur qarorda:

1) Respublikaning davlat mustaqilligi to’g’risidagi Oliy Kengash bayonoti tasdiqlansin va respublika bundan buyon O‘zbekiston Respublikasi deb atalsin;

2) 1-sentabr O‘zbekiston Respublikasining Mustaqillik kuni deb belgilansin va 1991-yildan boshlab bu kun bayram va dam olish kuni deb e’lon qilinsin, deb qat’iy belgilab qo’yildi.

3) Oliy Kengash sessiyasida «O‘zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligi asoslari to’g’risida» Qonun qabul qilindi. Bu Qonun 17 moddadan iborat bo’lib, O‘zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligini huquqiy jihatdan mustahkamlab berdi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining VII sessiyasida 1991-yil 30-sentabr kuni «O‘zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligi asoslari to’g’risi»gi Qonunga Konstitutsiyaviy qonun maqomini berishga qaror qilindi. Qarorda O‘zbekiston Respublikasining amaldagi Konstitutsiyasi moddalari «O‘zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligi asoslari to’g’risida»gi Qonunning moddalariga zid kelgan hollarda mazkur Qonunga amal qilinsin, deb belgilab qo’yildi.

Xalqimizning asriy orzusi, umidlari ushaldi, ro’yobga chiqdi. Mamlakatimiz, xalqimiz siyosiy mutelikdan, asoratdan qutildi. Dunyo xaritasida yana bitta mustaqil davlat-O‘zbekiston Respublikasi paydo bo’ldi.

XULOSA

Shunday qilib, Islom Karimovning kuchli yetakchilik qobiliyati, mustahkam irodasi, vatanparvarligi, o‘z xalqiga sadoqati hamda chuqur o‘ylangan va izchillik bilan olib borilgan siyosati natijasida mamlakatning tanazzulga yuz tutish xavfi bartaraf etildi, tinchlik, barqarorlik va xalq hamjihatligi saqlab qolindi.

Islom Karimov rahbarligida mamlakatimiz murakkab bir tarixiy davrda mustaqillikni qo‘lga kiritib, jamiyatning konstitutsional va intitutsional asoslari yaratildi va eng muhimi xalqimizning ko‘p asrlik ma’naviy, madaniy qadriyatlari tiklandi. O‘zbekiston xalqaro maydonda o‘z o‘rnini egallab dunyoga tanildi.

Bugun, o‘tgan yillarni yodga olar ekanmiz, Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik, yaratuvchilik, yangilanishlarni ko‘rib, betakror yurtimizning yorug‘ kelajagiga ishonchimiz yanada mustahkamlanib, qalblarimizda Vatan va xalq taqdiriga daxldorlik hissi kuchayib borayotgani ayni haqiqatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston tarixi. 3-kitob. Mustaqil O'zbekiston tarixi.T.Sharq. 2011.
2. Mustaqil O`zbekiston tarixi. Mas'ul muxarrir A.Sabirov. - Toshkent: Akademiya, 2013.
3. O`zbekiston qaramlik va mustaqillik yillarida. T., O`qituvchi, 1996.
4. O`zbekiston Respublikasi: Mustaqil davlatning bunyod bo`lishi. T., O`zbekiston, 1992
5. <https://azkurs.org/mustaqillikka-erishish-arafasida-ozbekistondagi-ijtimoiy-siyos-v2.html>
6. <https://islomkarimov.uz/uz/news/vazhnye-shagi-na-puti-k-nezavisimosti>